

ЎЗБЕКISTONDA СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Юлдошева Шахрибону Анвар қизи,

Қарши давлат техника университети “Инновацион иқтисодиёт” кафедраси доценти,
и.ф.ф.д. (PhD)

yuldoshevashahribonu@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425976>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг ривожланиши йўналишлари, модернизациялаш жараёнлари, меърий ҳужжатларнинг қабул қилиниши, самарадорликка эришиши йўллари ҳамда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши тўғрисида фикрлар юритилган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, технология, хизмат кўрсатиш, ижтимоий хизмат, рақамли иқтисодиёт, ахборот коммуникация, бандлик, иқтисодий ўсиш, рақобат.

Аннотация. В данной статье рассматриваются направления развития искусственного интеллекта в Узбекистане, процессы модернизации, принятие нормативно-правовых актов, пути достижения эффективности и развитие цифровой экономики.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технология, услуга, социальное обслуживание, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, занятость, экономический рост, конкуренция.

Abstract. This article examines the development of artificial intelligence in Uzbekistan, modernization processes, the adoption of regulatory legal acts, ways to achieve efficiency, and the development of the digital economy.

Keywords: artificial intelligence, technology, service, social services, digital economy, information and communications technology, employment, economic growth, competition.

Ҳозирги глобал рақамлашув шароитида сунъий интеллект технологиялари мамлакат иқтисодиётини модернизация қилиш, давлат бошқарувини такомиллаштириш ва инновацион тараққиётни таъминлашнинг муҳим омилига айланмоқда. Ўзбекистонда ҳам сунъий интеллектни ривожлантириш давлат сиёсати даражасида қўллаб-қувватланмоқда ва рақамли иқтисодиётни шакллантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида қаралмоқда. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув шароитида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада, давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш кенг тарқалмоқда. Сунъий интеллектни ривожлантиришда ягона талаблар, жавобгарлик, хавфсизлик ва шаффофликни белгиловчи норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш, аҳоли манфаатлари йўлида давлат хизматлари кўрсатиш сифатини яхшилаш, маълумотларни қайта ишлашда давлат органларининг

самарадорлигини ошириш мақсадида сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланиш масаласи долзарб ҳисобланмоқда.

Ҳозирги кунда “Рақамли Ўзбекистон - 2030” Стратегиясига мувофиқ ҳамда сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш ва уларни мамлакатимизда кенг қўллаш, рақамли маълумотлардан фойдаланиш имкониятини ва уларнинг юқори сифатини таъминлаш, ушбу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги ПҚ-4996-сонли “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида кўрсатилганидек, сунъий интеллект соҳасидаги илмий ишлар ва ишланмаларнинг инвестицион жозибadorлигини шакллантириш, шу жумладан товарларнинг (иш ва хизматларнинг) ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлигини ошириш, маҳаллий корхоналар ва мутахассисларнинг сунъий интеллект соҳасидаги ахборот ресурслари ва билимлардан фойдаланиш имкониятини таъминлаш, зарур таълим муҳитини ривожлантириш, қўшма халқаро тадқиқот фаолиятини амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, республикамизнинг нуфузли рейтинглар ва индексларда позициясини яхшилаш мақсадида сунъий интеллект ва уни қўллаш технологиялари соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига атрофлича эътибор қаратилган.

Ўзбекистонда сунъий интеллект соҳасида инновацион ишланмаларнинг маҳаллий экотизимини яратишни яхшилаш мақсадида фойдали технологик ечимларни ишлаб чиқиш бўйича фундаментал ва амалий илмий тадқиқотларни ўтказиш ва уларни кейинчалик тижоратлаштиришни рағбатлантирувчи механизмларидан фойдаланиш, сунъий интеллект технологияларини қўлловчи дастурий таъминот ишлаб чиқувчиларига рақамли маълумотлардан фойдаланиш учун шароит яратиш, давлат органлари ва ташкилотларининг тегишли маълумотларини тезкор рақамлаштиришни таъминлаш йўлга қўйилмоқда. Асосий устувор йўналишларни назарда тутувчи сунъий интеллект технологияларини ўрганиш ва жорий этиш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар дастурига мувофиқ сунъий интеллектни қўллашнинг асосий йўналишлари ва тамойилларини, шунингдек, яқин ва узоқ истиқболда ушбу соҳани комплекс шакллантириш учун шарт-шароитларни белгиловчи Сунъий интеллектни ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилган.

Ўзбекистонда истиқбол ривожланишни белгиловчи қуйидаги устувор тармоқлар ва соҳаларда, шу жумладан Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларини жалб қилган ҳолда Сунъий интеллект технологияларини

жорий этиш бўйича 2021-2022 йилларда амалга ошириладиган тажриба-синов лойиҳалар тузилган бўлиб, бунда ҳар бир соҳага алоҳида ёндошилганини кўрамыз.

Сунъий интеллект муайян вазифаларни бажаришда инсон хатти-ҳаракатига тақлид қилишга қодир бўлган тизим ёки технология бўлиб, олинган маълумотлардан фойдаланиб аста-секин мукамаллашиб боради. Умуман олганда сунъий интеллект формат ҳам, функция ҳам эмас, балки бу жараён бўлиб, маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш кабиларни ўз ичига олади.

Ўзбекистонда сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича қишлоқ хўжалиги соҳасида - ерни масофадан зондлаш маълумотлари асосида тупроқ ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳолатини, шунингдек, қишлоқ хўжалиги техникаси, шу жумладан комбайнлар ишини мониторинг қилиш жараёнида;

банк соҳасида - тижорат банклари фаолиятини мониторинг қилиш самарадорлигини ошириш ва улар томонидан тартибга солиш талаблари (SubTech ва RegTech) бажарилишини соддалаштириш, шунингдек, банк хизматлари кўрсатиш сифатини таҳлил қилиш, фойдаланувчиларни масофадан биометрик идентификациялаш (Face-ID) ва кредит таваккалчиликларини баҳолаш учун;

молия соҳасида - бюджет харажатлари, пенсия, ижтимоий ва суғурта тўловлари, шунингдек, нафақа тўловларини таҳлил қилиш ва самарадорлигини ошириш учун;

солиқ соҳасида - юридик шахсларнинг солиқ тушумларини таҳлил қилиш, солиқ тўловларидаги тафовутларни аниқлашда сунъий интеллект технологияларини қўллаш; транспорт соҳасида - локомотивларни бошқариш жараёнида уларнинг ҳаракатини кузатиб бориш ва хавфли вазиятларда машинистларни огоҳлантиришда, жамоат транспорти ҳаракатини таҳлил қилиш ва уларнинг оптимал йўналишларини аниқлашда, шунингдек, автомобиль ҳаракатини ва транспортдаги тирбандликларни мониторинг қилишда;

энергетика соҳасида - энергия ресурсларини ишлаб чиқариш ва уларнинг истеъмолини прогноз қилишда, технологик ускуналар ишини оптималлаштиришда;

соғлиқни сақлаш соҳасида - инсон ўпкасининг компьютер томографияси таҳлили асосида пневмонияни аниқлаш ҳамда маммография таҳлили асосида кўкрак беги саратонига илк босқичда ташхис қўйиш учун;

фармацевтика соҳасида - бозорнинг дори воситалари ва тиббий буюмларига бўлган эҳтиёжларини таҳлил қилиш ва прогнозлаштиришда;

электрон ҳукумат соҳасида - электрон давлат ва молия хизматларини кўрсатишда фойдаланувчиларни масофадан туриб биометрик идентификациялаш (Face-ID) учун сунъий интеллект технологияларини қўллаш йўлга қўйилди.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантириш иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, инновацион тараққиётни жадаллаштириш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилашнинг муҳим омили ҳисобланади. Сунъий интеллект технологияларини кенг жорий этиш мамлакатнинг рақамли келажагини таъминлашга хизмат қилади. Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантириш шарт-шароитлари истикбол учун хизмат қилади. Юқорида амалга оширилаётган ишлар Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантиришга доир йўналишларни белгилаш билан биргаликда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши шароитида сунъий интеллектни ҳар томонлама такомиллашувига эришилади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони // www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020 йил 13 февралдаги ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тадбирдаги маърузаси // www.lex.uz
3. Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. - Т.: “Иқтисод-Молия”, 2019 й
4. Жон Маккарти. “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” 1955 й.
5. “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегияси // www.lex.uz